

FACULTAD
DE SALUD

INFORME DE ACTIVIDADES
Hospital San Nicolás – Versalles
Universidad Santiago De Cali

Hospital San Nicolás – Versalles

Coordinadora De Rotación Extramural

- Dra. Norayda Franco Puente
 - Docente USC

Estudiantes:

- Carolina Briceño Bedoya
- Santiago Bautista Gonzalez

Informe De Las Actividades Realizadas En El Hospital San Nicolás

Odontología – Periodo 2019A

- **Tiempo laborado.**

Horas Diarias 9

Días a la semana
5

Semanas
laboradas 11

Total de horas por
estudiantes
C.B:270 / S.B: 225

Numero de
rotantes
2

Numero de horas
totales 495

Informe De Las Actividades Realizadas En El Hospital San Nicolás

Odontología – Periodo 2019A

- Total De Pacientes Según El Genero

Masculino	Femenino	Total
157	221	378

Somos **calidad**, somos **USC**

Informe De Las Actividades Realizadas En El Hospital San Nicolás

Odontología – Periodo 2019A

- **Distribución Del Rango De Edad De Los Pacientes**

>1	1-4	5-14	15-44	45-59	60>
1	22	136	162	49	9

Informe De Las Actividades Realizadas En El Hospital San Nicolás

Odontología – Periodo 2019A

- Total Pacientes Atendidos Según El Tipo De Vinculación

Contributivo	Subsidiado	Pn a	Particular	Otro
49	316	0	0	2

Informe De Las Actividades Realizadas En El Hospital San Nicolás

Odontología – Periodo 2019A

- **Actividades realizadas**

Actividades	PyP	Morbilidad
936	298	638

Somos **calidad**, somos **USC**

Informe De Las Actividades Realizadas En El Hospital San Nicolás

Odontología – Periodo 2019A

- **Actividad De Promoción Y Prevención**

- Sellantes
- Control placa
- Educación en salud oral
- Fluor
- Detartraje
- PROFILAXIS

SELLANTE S	CONTROL PLACA	EDUCACION EN SALUD ORAL	FLUOR	DETARTRAJE	PROFILAXIS
35	187	30	36	115	243

Somos **calidad**, somos **USC**

Informe De Las Actividades Realizadas En El Hospital San Nicolás

Odontología – Periodo 2019A

- **Actividades De Morbilidad**

- Amalgama
- Resina
- Exodoncia
- Radiografías
- Urgencias

Amalgama	Resina	Exodoncia	Radiografías	Urgencias
28	258	15	10	7

Somos **calidad**, somos **USC**

Informe De Las Actividades Realizadas En El Hospital San Nicolás

Odontología – Periodo 2019A

- **Valoración De Actividades Según La Tarifa Soat**

Total Actividades	Total Facturado
936	24.647.500,00

Somos **calidad**, somos **USC**

Salud oral para estudiantes de la Institución Educativa Carlos Holguín Sardi, Versalles, vereda la florida – valle del cauca, Colombia; mediante el sistema ICDAS

Somos **calidad**, somos **USC**

Introducción

La promoción de la salud

- Físico
- Mental
- social

Salud Bucal

- Salud pública
- Trabajo multidisciplinario
- Procesos educativos permanentes

La Educación permanente en salud

- Personal de salud
- Identificar, teorizar, plantear
- Mejorar el servicio

Planteamiento del problema

ENSAB IV

- 38.26% entre 1 a 5 años ha tenido experiencia de caries
- En niños de 5 a 14 años mayor proporción
- Dentición temporal 37.21% , mixta 54.72% y permanente 64.75%

Países poco desarrollados.

- Inequidad social
- Salud oral

Salud publica

- Riesgo aislado ?
- Cadena causal
- Factores de riesgo

Justificación

Salud oral

- Epidemiología
- Análisis de la población
- Vigilancia
- Exposición a agentes
- Control de riesgos

Prevenir

- Etiopatogenia
- Registro y referencia

Educación

- Insuficiente higiene oral
- Presencia de placa
- Caries dental
- Cuidados

Objetivo general

- Evaluar el estado de salud oral en estudiantes de la Institución Educativa Carlos Holguín Sardi, Versalles, vereda la Florida– Valle del Cauca, Colombia periodo 2019A.

Objetivos específicos

- Valorar el estado de salud oral de los estudiantes.
- Identificar las enfermedades orales de los estudiantes.
- Promover la salud oral dentro de la comunidad estudiantil.
- Prevenir la evolución o la aparición de enfermedades orales.

Marco teórico

La organización mundial de la salud (OMS) ha definido que La salud bucodental, es fundamental para gozar de una buena salud y una buena calidad de vida, se puede definir como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.

Causas
comunes

Prevención

Tratamiento

Marco conceptual

Placa bacteriana

Promoción y
prevención

Técnica de
cepillado

Caries dental

Factores de
riesgo

Nivel socio
económico

ICDAS

Marco contextual

Marco contextual

Misión

Somos una Empresa Social del Estado, ubicada en el municipio de Versalles Valle, cuya misión es prestar servicios integrales de salud, orientados a la atención de los usuarios, basados en los principios de universalidad, legalidad, solidaridad, ética y eficacia; con calidad humana, enmarcados en un ámbito familiar, con énfasis en protección específica y detección temprana con un talento humano comprometido y motivado.

Visión

El Hospital San Nicolás será una empresa posicionada en la prestación de servicios de salud, con solidez administrativa y financiera, que actúa con responsabilidad social y los más altos estándares de calidad, posibilitando ser reconocidos a nivel nacional.

Marco ético y legal

CÓDIGO DE
NÚREMBERG

DECLARACIÓN
DE HELSINKI

CÓDIGO DE ÉTICA
DEL ODONTÓLOGO
COLOMBIANO.

Nº 008430 DE 1993
(4 DE OCTUBRE DE
1993)

PRINCIPIOS
BIOÉTICOS

Metodología

Diseño del estudio:

- Descriptivo de corte transversal.

Tipo de estudio:

- Cuantitativo-cualitativo.

Población universo

- La población a investigar estará conformada por los estudiantes de la institución educativa Carlos Holguín Sardi, ubicado en la vereda La Florida, del municipio de Versalles – Valle Del Cauca, Colombia. Según informe de inscripción en el año 2019.

Tamaño de muestra

- 78 estudiantes

Variables

NOMBRE DE LA VARIABLE	DEFINICIÓN	TIPO DE VARIABLE	VALORES POSIBLES
Género	Característica que distingue los rasgos sexuales del individuo	Nominal	Masculino
Edad	Número de años transcurridos entre la fecha de nacimiento y la fecha actual	Numérica	7- 10 años 14-16 años
Higiene oral	Indica la limpieza de los dientes y de los tejidos periodontales	Nominal	Si No
Presencia de malos hábitos	El paciente presenta factores predisponentes para la aparición de enfermedades orales	Nominal	Si No

Materiales y métodos

Fases de la Investigación

Fase 1. Planeación:

- Se realizará un documento propuesta para el desarrollo de esta investigación, el cual se presenta ante la dirección del colegio.
- Se realizará un instrumento para la recolección de los datos.
- Se solicitará la firma de los consentimientos informados por parte de la población de estudio.
- Se procederá a la recolección y ajustes a la base de datos de la población.

Fase 2. Recolección de datos:

- La recolección de datos se realizara en el puesto de salud del corregimiento la florida, evaluando a los estudiantes y organizando el ICDAS para cada uno.

Fase 3. Ejecución:

- Se evaluará la calidad de los datos, presencia de datos atípicos, se dispondrá a realizar los respectivos análisis de resultados.
- Se realizara aplicación de flúor y educación en higiene oral.

Fase 4. Resultados:

- Proceso de divulgación de los resultados, presentación de los resultados, el programa de odontología y la comunidad académica.

	HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VERSALLES - VALLE- Nit 891.901.061-9	PAGINA - 1 -
		CODIGO: SO-FO-19
	CONSENTIMIENTO INFORMADO PROMOCION Y PREVENCIÓN SALUD ORAL	VERSION 1: FECHA: 15/12/2014

Ciudad y fecha: _____

Yo _____ Cédula de ciudadanía No. _____ de _____, autorizo al hospital san Nicolás Versalles valle, para que por intermedio del personal profesional, realice a mi hijo (a) las actividades de promoción y prevención en salud oral que fomente el autocuidado y mejoramiento en la higiene oral.

Actividades que se llevaran a cabo:

- Educación en salud oral.
- Control de placa bacteriana.
- Detartraje.
- Profilaxis.
- Aplicación de flúor y sellantes.

Su participación consistirá en permitir realizar una evaluación del estado de salud en que se encuentran sus dientes y demás componentes orales; la información obtenida se mantendrá segura y no será empleada con fines distintos a los investigativos. De igual manera, su nombre no aparecerá en ninguna publicación porque se presentará la información de manera resumida e individual. Durante su participación usted tiene derecho a realizar las preguntas que considere necesarias o abstenerse de responder aquellas que no considere pertinentes.

La investigación no representa riesgos para la salud de su hijo (a), riesgos ante las autoridades sanitarias, ni costos para usted o la institución y tampoco representa beneficios económicos, sin embargo, podría traer beneficios teniendo en cuenta que identificará las afecciones presentes en la cavidad oral de los estudiantes.

Para constancia firmo a la fecha.

Hospital San Nicolás E.S.E.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 VERSALLES - VALLE DEL CAUCA
 Nit: 891.901.061-9

Ter: Apellido	2do. Apellido (o de casada)	Nombres	No. De Historia Clínica
---------------	-----------------------------	---------	-------------------------

CONTINUACIÓN DE ATENCIÓN PROGRAMADA

EXAMEN DENTAL Abrasión <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Manchas <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Patología Pulpar <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Otros: _____ (Cuales)	OBSERVACIONES: _____ _____ _____
--	--

SUPER NUMERARIOS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	CONVENCIONES <input checked="" type="checkbox"/> SUP. CARIADA O REGIONA <input checked="" type="checkbox"/> SUPERFICIE OBTURADA <input checked="" type="checkbox"/> DIENTE CON EXTRACCIÓN INDICADA <input checked="" type="checkbox"/> DIENTE EXTRAÍDO <input checked="" type="checkbox"/> DIENTE SI ERUPCIONAR	DIAGRAMA <table style="width: 100%; text-align: center; font-size: x-small;"> <tr> <td colspan="10">CARIES VESTIBULAR</td> <td colspan="10">OBTURADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="10">SI NO</td> <td colspan="10">SI NO</td> </tr> <tr> <td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td> <td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DERECHO</td> <td colspan="10">IZQUIERDO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">LINGUALES</td> <td colspan="10">VESTIBULAR</td> </tr> <tr> <td>48</td><td>47</td><td>46</td><td>45</td><td>44</td><td>43</td><td>42</td><td>41</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td> <td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td> </tr> </table>	CARIES VESTIBULAR										OBTURADOS										SI NO										SI NO										18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	31	32	33	34	35	36	37	38	DERECHO										IZQUIERDO										LINGUALES										VESTIBULAR										48	47	46	45	44	43	42	41	51	52	53	54	55	56	57	58	61	62	63	64	65	66	67	68
CARIES VESTIBULAR										OBTURADOS																																																																																																																								
SI NO										SI NO																																																																																																																								
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	31	32	33	34	35	36	37	38																																																																																																											
DERECHO										IZQUIERDO																																																																																																																								
LINGUALES										VESTIBULAR																																																																																																																								
48	47	46	45	44	43	42	41	51	52	53	54	55	56	57	58	61	62	63	64	65	66	67	68																																																																																																											

Otras Observaciones: _____

D. DIAGNOSTICO

PRESUNTIVO	Definitivo
------------	------------

E. PLAN DE TRATAMIENTO

NOTA: EL DESARROLLO DEL TRATAMIENTO SE ANOTARA EN LA HOJA DE EVOLUCIÓN

NOMBRE, FIRMA Y CÓDIGO DEL PROFESIONAL

Somos **calidad**, somos **USC**

Resultados

- Clasificación según género

Hombres	Mujeres	Total
38	40	78
48.71%	51.28%	100%

Somos **calidad**, somos **USC**

Resultados

Valoración ICDAS según género

- hombres sanos
- hombres con experiencia de caries
- mujeres sanas
- mujeres con experiencia de caries

Hombres sanos	Hombres con experiencia de caries	Mujeres sanas	Mujeres con experiencia de caries	Total
9	29	15	25	78
12%	37%	19%	32%	100%

Resultados

- Clasificación según rango de edad

- 6 a 9 años
- 10 a 13 años
- 14 años en adelante

6-9 años	10 -13 años	14 años en adelante	total
10	39	29	78
13%	50%	37%	100%

Somos **calidad**, somos **USC**

Resultados

- Valoración ICDAS según rango de edad.

- experiencia de caries de 6 a 9 años
- sin experiencia de caries de 6 a 9 años
- experiencia de caries de 10 a 13 años
- sin experiencia de caries de 10 a 13 años
- experiencia de caries de 14 años en adelante
- sin experiencia de caries de 14 años en adelante

6-9 años con experiencia de caries	6-9 años sin experiencia de caries	10 -13 años con experiencia de caries	10 -13 años sin experiencia de caries	14 años en adelante con experiencia de caries	14 años en adelante sin experiencia de caries	total
8	2	23	16	23	6	78
10%	3%	29%	21%	29%	8%	100%

Somos **calidad**, somos **USC**

Resultados

- Clasificación según la vinculación

- subsidiado
- contributivo
- vinculado

Subsidiado	Contributivo	Vinculado	total
59	11	8	78
83%	15%	2%	100%

Somos **calidad**, somos **USC**

Resultados

- Clasificación según la vinculación

- subsidiado con experiencia de caries
- subsidiado sin experiencia de caries
- contributivo con experiencia de caries
- contributivo sin experiencia de caries
- vinculado con experiencia de caries
- vinculado sin experiencia de caries

Subsidiado con experiencia de caries	Subsidiado sin experiencia de caries	Contributivo con experiencia de caries	Contributivo sin experiencia de caries	Vinculado con experiencia de caries	Vinculado sin experiencia de caries	total
40	19	9	2	5	3	78
51%	24%	12%	3%	6%	4%	100%

Somos **calidad**, somos **USC**

Conclusiones

- La promoción en salud oral debe enfocarse en incrementar aspectos cognitivos sobre la salud para lograr entornos y estilos de vida saludables en un trabajo adecuado con las familias o directos responsables del cuidado de escolares y adolescentes y a ejecutarse por prestadores servicios de salud y en la formación académica odontológica.
- Se encontró mayor porcentaje de experiencia de caries en los hombres (37%) evaluados que en la mujeres (32%) evaluadas.
- Los grupos etarios de 10 a 13 años y de 14 los en adelante presentaron porcentajes iguales cuando se evaluó la experiencia de caries (29%).
- El régimen subsidiado presento mayor porcentaje en experiencia de caries con índice de 51% lo que apoyan los estudios donde se relacionan la inequidad social con el estado de salud oral.

Recomendaciones

- Se recomienda dar continuidad al proyecto para iniciar trabajo de campo.
- Se recomienda aplicar este tipo de trabajos en periodos de tiempo cortos de máximo 1 año.

GRACIAS

Somos **calidad**, somos **USC**

